

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19136127>

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TABIATNI ASRASH
HAQIDAGI DUNYO QARASHNI SHAKILLANTIRISHDA SINFDAN
TASHQARI MASHG‘ULATLARDA R.TOLIB SHE‘RIYATINI O‘RNI**

Umarova Dilafruz Xudayorovna
Samarqand viloyati Urgut tumani
7-umumta’lim maktabi o‘qituvchisi
E-mail: boymurodovsunat@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu mavzu boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga atrof-muhitni muhofaza qilish va unga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishni o‘rgatishning yaxshi usuli hisoblanadi.

ABSTRACT

This topic is a good way to teach elementary school students about nature conservation and the right attitude towards nature.

АННОТАЦИЯ

Эта тема — хороший способ рассказать ученикам начальной школы об охране природы и правильном отношении к ней.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zaminimizda texnikalar, zavod-fabrikalardan chiqayotgan gazlar, chiqindilar ekologiyaga o‘zining yomon ta’sirini o‘tkazmoqda. Bunday texnika texnologiya asrida yashar ekanmiz biz insonlar ongida tabiatni asrash, ekologiyaga to‘g‘ri munosabatni shakllantirishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tarbiyani esa yoshlikdan ya’ni boshlang‘ich ta’limda shakllantirsak nur ustiga a’lo nur bo‘ladi. O‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berish vazifalaridan biri ularni ilmiy dunyo qarash elementlarini shakllantirishdir. Bolalikdan olingan bilim toshga o‘yib yozilgan naqsh kabidir deb bejizga aytilmagan. Shunday ekan tabiatga to‘g‘ri munosabatni boshlang‘ich ta’limdan shakllantirsak maqsadga muvofiq. Shu borada yozuvchi Rauf Tolib ham o‘zining she’riyatida bu xususida o‘quvchilarga tarbiya bergan.

O‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berish vazifalaridan biri ularda ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishdir. Bu vazifani hal qilishda maqsadga muvofiq ishlashning yetakchi sharti – o‘quvchini shaxs sifatida muvaffaqiyatli kamol toptirishdir.

Rauf Tolib 1946-yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Uning bolaligi urushdan keyingi og‘ir yillarga to‘g‘ri keldi.

Shoirning “Gulxan”, “G‘uncha” jumallarida ishlashi bolalar hayotiga chuqurroq kirishiga sababchi bo‘ldi. Ijodiy safarlarda, respublikamizning chekka qishloqlarida bo‘lib, bolalar hayotini o‘rgandi. “Ona yurt”, “Eshitmadim demanglar”, “Yurt mehri”, “Osmon bog‘”, “Mirjalol nega lol”, “Sehrgar do‘stim bor”, “Qiziq tomosha” kabi o‘ndan ortiq kitoblari chop etildi.

Shuningdek, u nasrda ham qalamini sinab ko‘rdi. “Hamma hayron” nomli hikoyalar to‘plami, kichkintoylar uchun “Jirafaning bo‘yni nega uzun?” ertaklar kitobi yuzaga keldi. Rauf Tolibning nasriy asarlari ham yosh kitobxonlar tomonidan iliq kutib olindi.

OROLIM

— Ey bolajon, bolajon,
Qanday o‘ylar dilingda?
O‘ltiribson parishon,
Bahor yashnar elingda.
— Mehmon g‘ozlarim, ko‘ring,
Tabiat topdi zavol.
Suvsiz qolib daryolar,
Qurib bormoqda Orol.
— Ey, bolajon, bolajon,
Qo‘y, o‘rtanma alamda.
Biz-la yurt kez,
Yo‘llar osh,
Dengiz ko‘p-ku olamda?
— Dengizlar ko‘p,
Ko‘llar ko‘p,
Olam kengdir, kattadir,
Men-chun yurtim yagona,
Ona Orol bittadir.

Rauf Tolib “Orolim” sheri bilan bolalarni tabiatni asrashga, birinchi galda bugungi kundagi global ekologik muammolarga e‘tiborini qaratgan. Shuningdek u orol dengizining yurtimiz uchun muhimligi ushbu she‘rining oxirgi to‘rtligida ta’kidlab o‘tgan. Rauf Tolib quyidagi

TABIB KO‘KLAM

— Aytin, ona daraxtga
Bolta urar kim?
Qandoq?
— Umi, bir nihol ekib
Ko‘kartirmagan mutloq.

— Kimdir go‘zal gulzorni
Qilibdi rosa payhon.
— Chunki u gul husniga
Boqmagan-da, lol, hayron.
— Sho‘x, sayroqi qushlarga
Kim u ko‘targan miltiq?
— U qush tilin anglamas,
Unga begona qo‘shiq.
— Ona yer bag‘ri kuygan,
Tabiatda qora dog‘.
Ayting, yashil olamga
Olt qo‘yar qaysi ahmoq?
— Tabiatni, togMami,
Eh, vayron etar Odam...
Har yili yaralarin
Davolar tabib ko‘klam.

“TABIB KO‘KLAM” she’ridagi quyidagi misralari bilan u insonlarning tabiatga beparvoligi takidlaydi.

— Kimdir go‘zal gulzorni
Qilibdi rosa payhon.
— Chunki u gul husniga
Boqmagan-da, lol, hayron.

Shoirning nafaqat she’rlarida balki uning asarlarida ham tabiatga bo‘lgan hurmatga undash aks etgan. Rauf Tolib ijodidan she’riy ertaklar muhim joy olgan. Uning she’riy ertaklarida she’rlaridagi kabi tabiat mavzusi yoritiladi. U ertaklarida tabiat va undagi o‘simlik hamda hayvonlardan kelib chiqib ularning hayotini badiiy bo‘yoqlarda tasvirlaydi.

Ertaklarida bolalar dunyo qarashini shakllantirishda muhim mavzular aks ettirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sh.Sariyev. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o‘stirish. –T.: Yurist-mediya markaz. 2010.
2. G.Mamatova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida adabiy tushunchalarni shakllantirish metodikasi. –T.: Istiqolol. 2010.
3. Qo‘shjonov M. O‘zbekning o‘zligi. Qodiriyga armug‘on. –T.: Xalq merosi. 1994. 123-bet.

4. Ibrohimova Zamira. Gulgina. Kichintoylar uchun badiiy adabiyot majmuasi. 1-2-jild. – T.: ”Yangi nashr” nashriyoti. 2010.
5. Yakubbekova M.M. O‘zbek xalq qo‘shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari: Filol. Fan. Dok diss avtoref. –T.: 2005. 5-bet.
6. Zamira Ibrohimova. Quvnoqlikka yashiringan iztiroblar. -T.: 2005.
7. Usmonova D. Mavzuni mustahkamlashda qiziqarli topshiriqlardan foydalanish.
8. O‘zbek bolalar adabiyoti antologiyasi. I-II jild. –T.: O‘qituvchi. 2004-2006.
9. 32.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “Entsiklopediya“–T., 2-tom. 205-bet.
- 10.T.G‘afforova va b. O.G‘afforova va b. O‘qish kitobi. 2- sinf uchun, –T.: “Sharq“, 2013.
11. T.G‘afforova “ Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy texnologiyalar” T-2011 yil
- 12..S.Matchonov va b. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish. –T., Yangiyo‘l poligraf servis. 2008.
- 13.T.G‘afforova va b. 2- sinfda o‘qish darslari. –T.: “O‘qituvchi“, 2013.
- 14.O‘qish kitobi darslik